

Aneta Głowacka, Aleksandra Żenda

Uniwersytet Śląski

Katowice, Polska

e-mail: aneta.glowacka@us.edu.pl, aleksandra.zenda@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-4622-6315 | 0000-0003-4509-244X

Daria Skjoldager-Nielsen

Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Sztokholmski

Łódź, Polska i Sztokholm, Szwecja

e-mail: daria.nielsen@uni.lodz.pl

ORCID 0000-0003-2616-2289

Małgorzata Marks-Krzyszowska

Uniwersytet Łódzki

Łódź, Polska

e-mail: malgorzata.marks@uni.lodz.pl

ORCID 0000-0001-9430-8476

TEATRY PUBLICZNE JAKO PRZESTRZEŃ PARTYCYPACJI

PUBLIC THEATRE AS A PARTICIPATORY SPACE

Słowa kluczowe: teatr, teatr publiczny, publiczność, partycypacja, wywiady częściowo ustrukturalizowane

Keywords: theatre, public theatre, audience, participation, semi-structured interviews

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę przemian publicznych teatrów w Polsce z tradycyjnych instytucji artystycznych ku partycypacyjnym przestrzeniom obywatelskim. Wywiady z dyrektorami ujawniają głównie reaktywne formy aktywności widzów: stowarzyszenia, protesty, akcje online. Demokratyzacja teatrów jest w fazie wstępnej. Na razie brakuje trwałych kanałów udziału w niej różnych podmiotów; dyrekcje balansują między autonomią artystyczną a presją publiczną. Autorki wskazują kierunki systemowych reform.

Abstract

This article explores the ongoing transformation of public theatres in Poland from traditional artistic institutions into participatory civic spaces. Semi-structured interviews conducted with theatre directors primarily reveal reactive forms of audience engagement, such as the formation of associations, protests, and online activism. The democratization of theatres remains at a preliminary stage; durable mechanisms for the inclusion of diverse stakeholders have yet to be established. Theatre managements navigate a delicate balance between preserving artistic autonomy and responding to public pressure. The authors outline potential directions for systemic reform.

WPROWADZENIE

Teatry publiczne są złożonymi organizmami działającymi na styku instytucji kultury, polityki oraz praktyk społecznych. Stanowią zarówno przestrzeń twórczą produkcji artystycznej, jak i arenę walki

o wpływy symboliczne, polityczne i organizacyjne. W warunkach współczesnych przemian społecznych, określanych przez Anthony'ego Giddensa [2001] mianem ponowoczesnej zmiany społecznej, instytucje kultury podlegają procesom refleksyjnej adaptacji do nowych kontekstów społeczno-kulturowych. Coraz wyraźniej rysuje się napięcie między tradycyjnym modelem hierarchicznego zarządzania kulturą a często oddolnymi dążeniami do demokratyzacji. Z jednej strony dyrektorzy teatrów deklarują przywiązanie do autonomii artystycznej i profesjonalnych standardów, z drugiej muszą reagować na rosnącą aktywność społeczną zarówno publiczności, własnych pracowników zainteresowanych współudziałem w kształtowaniu programu artystycznego i kultury organizacyjnej instytucji oraz presje płynące ze strony lokalnej polityki i mediów. Aktywność społeczna wokół teatrów świadczy o postępującej demokratyzacji życia publicznego i kultury. Zjawiska te można interpretować w kategoriach teorii pola kulturowego Pierre'a Bourdieu [np. 2009], gdzie teatr jest miejscem rywalizacji o definicję społecznie akceptowalnych form ekspresji i tożsamości kulturowej. Walka ta toczy się pomiędzy różnymi aktorami: publicznością, twórcami, władzami samorządowymi. Każdy z nich próbuje narzucić własną wizję tego, czym powinien być teatr publiczny.

Partycypacja społeczna nabiera zatem szczególnego znaczenia w kontekście instytucji takich jak teatry. Współczesne podejście do zarządzania kulturą podkreśla konieczność czynnego włączenia publiczności w funkcjonowanie instytucji (np. otwartakultura.org). Oznacza to przejście od modelu widza jako biernego odbiorcy oferty do modelu widza jako aktywnie uczestniczącego partnera, współtworzącego programy, wydarzenia i projekty kulturalne. Uczestnictwo społeczne w kulturze przynosi korzyści: buduje kapitał społeczny, wzmacnia poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz sprzyja kreatywności i innowacyjności [Hammonds, 2023]. Dla samorządowych instytucji artystycznych zaangażowanie społeczne stanowi zatem nie tylko realizację idei demokratyzacji kultury, ale i sposób na zwiększenie legitymizacji oraz dostosowanie działalności do zmieniających się potrzeb odbiorców.

Polskie badania nad publicznością dotyczyły przede wszystkim preferencji repertuarowych i potrzeb widzów, a realizowane były przez różne teatry w Polsce (m.in. Studio w Warszawie, TR Warszawa, Zagłębia w Sosnowcu, Rozrywki w Chorzowie, Stary w Krakowie). Największe i najbardziej kompleksowe tego typu badanie zostało przeprowadzone w Warszawie w 2013 roku i dotyczyło publiczności warszawskich teatrów, ich opinii na temat stołecznych instytucji kultury, a także kulturotwórczej roli teatrów [Burszta i in., 2013]. Podobne badanie, choć na mniejszej próbie, ograniczonej do trzech teatrów, odbyło się w Krakowie. Jego celem było nie tylko zbadanie repertuarowych preferencji publiczności, lecz zdobycie wiedzy o aktywności teatrów w zakresie prowadzenia badań nad własną publicznością i o istotności takich działań dla tych instytucji [Zdebska-Schmidt, 2011]. Z kolei badania partycypacji publiczności i roli widzów w kształtowaniu zarządzania instytucjami artystycznymi sprowadzają się w Polsce przede wszystkim do opisu studiów przypadków. Nie ma więc pogłębionej refleksji na ten temat, ujmującej problem szeroko, z uwzględnieniem specyfiki całego systemu teatralnego.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie dotyczące charakteru nowych form partycypacji społecznej wokół teatrów publicznych (wojewódzkich i miejskich) oraz ich wpływu na działalność tych instytucji w Polsce. W oparciu o częściowo ustrukturalizowane wywiady identyfikujemy współczesne formy i uwarunkowania partycypacji społecznej oddziałującej na zarządzanie teatrami. Prezentowane wyniki badań odzwierciedlają perspektywy dyrektorów.

Pierwszą część artykułu poświęcamy instytucjonalno-organizacyjnemu kontekstowi funkcjonowania teatrów w Polsce oraz przykładom różnych inicjatyw społecznych, podejmowanych przez widzów, w obronie teatrów i ich zespołów przed decyzjami polityków. Następnie przedstawiamy metodologię badań własnych oraz uzyskane wyniki. Całość zamyka podsumowanie z wnioskami dotyczącymi wpływu zidentyfikowanych zjawisk na zarządzanie współczesnym teatrem.

KONTEKST INSTYTUCJONALNY FUNKCJONOWANIA TEATRÓW PUBLICZNYCH W POLSCE

Teatry publiczne w Polsce funkcjonują jako państwowe i samorządowe instytucje kultury. Mają odrębną osobowość prawną, lecz podlegają organizacyjnie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo jednostkom samorządu terytorialnego (gminom lub województwom). Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 r., lokalny samorząd pełni rolę organizatora teatru, co wiąże się z kluczowymi kompetencjami: powoływaniem dyrektora, zatwierdzeniem statutu oraz zapewnieniem finansowania instytucji. Źródła finansowania teatrów publicznych to przede wszystkim dotacje podmiotowe z budżetu organizatora oraz wpływy własne (sprzedaż biletów, wynajem, sponsoring); ewentualnie uzupełniają je dotacje celowe z programów państwowych lub unijnych. W praktyce jednak budżety teatrów są w przeważającej mierze uzależnione od środków publicznych samorządu. Średnio około 75% przychodów instytucji kultury stanowią dotacje od organizatora [NIK, 2018]. Pozostałą część (ok. 25%) teatry starają się pokrywać ze sprzedaży biletów i projektów zewnętrznych, ale skala tych dochodów bywa niewystarczająca. To finansowe uzależnienie od samorządu przekłada się na ograniczoną swobodę instytucji oraz na asymetrię w relacjach z otoczeniem.

Formalny status prawny teatrów determinuje również kanały wpływu interesariuszy na ich działalność. Władze samorządowe sprawują bezpośredni nadzór nad teatrami. Przed nimi dyrekcja instytucji odpowiada za wyniki finansowe i realizację zadań statutowych. Publiczność teatru nie ma natomiast przewidzianych w prawie bezpośrednich mechanizmów współzarządzania teatrem: ani ustawa, ani statut przeciętnego teatru nie przyznaje widzom formalnej roli w procesie decyzyjnym. Oznacza to, że głos publiczności może oddziaływać na instytucję głównie pośrednio (poprzez opinie wyrażane w mediach, naciski polityczne, oddolne inicjatywy społeczne), ale nie poprzez wewnętrzne struktury organizacyjne teatru. Jeżeli dochodzi do konfliktu wokół teatru (np. protestu widzów przeciwko decyzji programowej), zarządzający teatrem mogą wziąć go pod uwagę, lecz nie mają takiego obowiązku, w przeciwieństwie do wymogów prawno-finansowych narzucanych przez organizatora i system.

Widzowie rzadko manifestują swoje niezadowolenie z programu instytucji w sposób spektakularny. Najczęściej sprowadza się ono do wychodzenia z przedstawień, zamieszczania krytycznych komentarzy w internecie (na przykład na profilach społecznościowych instytucji), wysyłania maili z opiniami do dyrekcji teatru albo pracowników zajmujących się organizacją widowni, lub do niekupowania biletów na spektakle (tzw. bojkot konsumencki). Odmowa uczestniczenia, albo przeciwnie, duże zainteresowanie i obecność na wydarzeniach to najczęstsze formy przekazywania informacji zwrotnej ze strony publiczności dotyczącej programu i działalności instytucji. Z tego powodu w środowisku teatralnym od lat funkcjonuje powiedzenie, że „widzowie głosują nogami”.

Rzadsze, a przez to bardziej spektakularne, są protesty widzów organizowane w odpowiedzi na motywowane politycznie decyzje organizatora dotyczące teatru, które są niezgodne z wolą zespołu teatralnego oraz publiczności. W ostatnich latach zdarzyły się cztery takie protesty, które odbiły się szerokim echem również w mediach. Dwa z nich (we Wrocławiu [maga, 2016] i w Krakowie [Gruszecka, 2017]) dotyczyły powołania na stanowiska dyrektorskie w Teatrze Polskim we Wrocławiu i w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie osób niepopieranych przez zespół, mających za to silny mandat polityczny. Protest widzów w Gliwicach [Świerczek, 2016] dotyczył z kolei likwidacji Gliwickiego Teatru Muzycznego i przekształcenia go w Teatr Miejski o profilu dramatycznym, co oznaczało również zwolnienie całego zespołu artystycznego. Ostatni przykład dotyczył Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie [Skowrońska, 2022], którego dyrektor został poddany przez organizatora procedurze odwoławczej z powodu wyborów repertuarowych niezgodnych z linią ideologiczną rządzącej wówczas partii Prawo i Sprawiedliwość.

METODOLOGIA I METODY BADAWCZE

Badanie zostało zaprojektowane w ramach paradygmatu interpretatywnego, zakładającego, że rzeczywistość społeczna jest konstruowana w procesach interakcji i negocjacji znaczeń między aktorami społecznymi [np. Sułkowski, 2016; Blumer, 1969; Guba, Lincoln, 1994]. Taka perspektywa jest szczególnie adekwatna w analizie instytucji kultury, które (jak teatr) funkcjonują na styku struktur formalnych i doświadczeń subiektywnych. Przyjęto założenie, że partycypacja społeczna w kontekście teatru nie jest wyłącznie zbiorem procedur, lecz zjawiskiem osadzonym w kulturowych i symbolicznych relacjach władzy.

Artykuł opiera się na wynikach badań jakościowych prowadzonych w ramach projektu *Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy* finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, wieloetapowy z zastosowaniem triangulacji metod i technik badawczych oraz obejmuje szerszy zakres tematyczny oraz empiryczny niż zaprezentowany w niniejszym opracowaniu. Na potrzeby artykułu wykorzystano materiał pochodzący z 24 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych z dyrektorkami i dyrektorami teatrów publicznych w Polsce o różnym profilu (dramatyczne, muzyczne, lalkowe, tańca). Dane empiryczne zebrano w latach 2023–2025. Dobór próby miał charakter celowy. Do badania włączono różne osoby pełniące funkcje zarządcze, zarówno naczelne (czyli przede wszystkim menedżerskie), jak i artystyczne. Reprezentowały one zróżnicowane instytucje: zarówno duże teatry o ugruntowanej pozycji i tradycyjnym repertuarze, jak i mniejsze sceny eksperymentujące z formułą działania.

Kryterium doboru były również płeć, wiek oraz zróżnicowanie geograficzne i środowiskowe: uwzględniono teatry z różnych regionów kraju, działające w odmiennych kontekstach społeczności lokalnych (od ośrodków wielkomiejskich po mniejsze miasta). Tak zaplanowana próba umożliwiła uchwycenie szerokiego spektrum doświadczeń i postaw wobec zjawisk partycypacyjnych. Spośród respondentów większość stanowili mężczyźni (9 kobiet i 15 mężczyzn), co odzwierciedla strukturę płci na stanowiskach kierowniczych w polskich teatrach. Średnia długość pojedynczego wywiadu wyniosła około 60 minut; wszystkie rozmowy zostały nagrane za zgodą uczestników i następnie w pełni transkrybowane do celów analizy. Procedura badania uzyskała pozytywną opinię Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego (nr KEUS430/11.2003/).

Dobór metody badawczej był podyktowany potrzebą uchwycenia złożoności procesów partycypacyjnych oraz ich kontekstowego uwarunkowania. Zastosowany typ wywiadu umożliwia zachowanie równowagi między kontrolą badacza nad przebiegiem rozmowy a swobodą wypowiedzi respondenta. Ponadto, jak podkreśla Alan Bryman [2016], wywiad częściowo ustrukturyzowany pozwala badaczowi na eksplorowanie określonych tematów badawczych przy jednoczesnym otwarciu się na nowe wątki wnoszone przez rozmówcę.

Scenariusz wywiadu obejmował m.in. pytania dotyczące relacji teatru z publicznością, obserwowanych form zaangażowania społecznego widzów, sposobu reagowania instytucji na presje społeczne oraz postrzegania przez dyrekcję zjawisk związanych z demokratyzacją zarządzania kulturą. Pozyskane dane były następnie analizowane metodą jakościowej analizy treści, zgodnie z procedurą kodowania tematycznego. Identyfikowano główne kategorie wypowiedzi, ich częstotliwość oraz konteksty użycia. Inspiracją dla tej procedury była propozycja Brymana [2016], który rekomenduje kodowanie jako sposób systematyzacji danych empirycznych i ujmowania ich w ramy teoretyczne.

WYNIKI BADAŃ

Analiza treści wywiadów została przeprowadzona adekwatnie do celu artykułu. Płynące z niej ustalenia odnoszą się do: 1) identyfikacji nowych dla środowiska teatralnego form uczestnictwa społecznego publiczności i dominującej płaszczyzny ich występowania; 2) nastawienia dyrekcji wobec tych zjawisk i głównych czynników je różnicujących; 3) praktyki uwzględniania głosu publiczności oraz 4) postrzeganych instytucjonalnych barier włączenia publiczności w działania teatrów.

Nowe formy aktywności społecznej publiczności teatrów miejskich

Jeszcze do niedawna widzowie teatrów pełnili rolę biernych odbiorców oferty kulturalnej; dziś coraz częściej stają się aktywnymi uczestnikami życia teatralnego. Dyrektorzy relacjonowali szereg inicjatyw ze strony widowni jak np. formowanie nieformalnych grup miłośników teatru aktywnie uczestniczących w wydarzeniach teatralnych i przyznających swoje nagrody i wyróżnienia. Wspominali również o grupach widzów uczestniczących w spotkaniach organizowanych przez teatr i zainteresowanych możliwością współdecydowania o profilu i programie instytucji: *W Teatrze Ósmego Dnia raz na jakiś czas robiliśmy takie spotkania z grupami publiczności, zastanawiając się, w którym kierunku Teatru Ósmego Dnia powinien ewoluować* [I_3_d_a_W].

Równoległe media społecznościowe wyłoniły się jako nowa przestrzeń aktywności widzów. Dla publiczności stały się współczesnym placem teatralnym, na którym wymienia się opinie i mobilizuje się do działań: *często widzowie po prostu dzielą się swoimi marzeniami, swoimi prośbami i piszą na Facebooku: A to byście zrobili?* [D_3_dn_c_F], (...) *dzisiaj mamy taką sytuację, że media społecznościowe powodują, że natychmiast taka rzecz [zwolnienie znanych publiczności aktorek] odbija się szerokim echem* (...) [I_2_d_a_A]. Widzowie wykorzystują Internet, by organizować się, publikować petycje, bojkoty czy listy otwarte, współdecydując w ten sposób o atmosferze debaty wokół teatru. Nowe, dla środowisk teatralnych, formy aktywności społecznej wskazują na istotną zmianę w relacji teatru z otoczeniem: teatr przestaje być zamkniętą domeną ekspertów, a staje się przestrzenią interakcji z obywatelami. W języku teorii pola Bourdieu można powiedzieć, że do gry w polu teatralnym weszli nowi gracze uzbrojeni w kapitał społeczny i kulturowy, którzy kwestionują dotychczasowy układ sił i walczą o redefinicję uznanych wartości artystycznych.

Spory o wizję teatru i konflikty ideowe jako dominujące płaszczyzny udziału publiczności

Aktywizacja publiczności ujawnia się najpełniej w sytuacjach konfliktowych i przybiera formę reakcji na decyzje dyrekcji postrzegane jako kontrowersyjne (zarówno w warstwie artystycznej, jak i organizacyjnej). Innymi słowy, partycypacja publiczności ma często charakter partycypacji przez sprzeciw, np. nie kupowanie biletów na przedstawienie: (...) *możemy pozwolić sobie na eksperymenty też artystyczne i jakby jest to wpisane w ryzyko prowadzenia instytucji wysoce artystycznej* (...) *nasz organizator to rozumie i nie skupia się tylko na wskaźnikach finansowych i, nie wiem, liczbie widzów* [D_dn1_a_A]. Przykłady takich sytuacji przywołane w wywiadach mają nierzadko podłoże ideologiczne lub polityczne. Jeden z badanych opisał protesty religijnych i konserwatywnych środowisk po wystawieniu sztuki poruszającej drażliwe kwestie światopoglądowe, który przeradzały się również w akty agresji: *Ataki, rozpylanie gazów, rzucanie rac. Parę razy wdarli się do teatru... Pracownicy trafiali do szpitala*: [D_3_d1_a_A]. Tego typu sytuacje pokazują, że teatr publiczny bywa postrzegany jako pole starcia różnych wizji i wartości (od konserwatywnych po progresywne) oraz że widzowie czują się uprawnieni bronić „swojego” teatru przed zmianami niezgodnymi z ich oczekiwaniami. Warto też zauważyć, że widzowie dzielą się

na frakcje popierające odmienne podejścia do misji teatru: jedni domagają się repertuaru tradycyjnego, klasycznego, inni oczekują treści eksperymentalnych i zaangażowanych społecznie.

Konflikty o profil artystyczny instytucji często odzwierciedlają szersze podziały światopoglądowe w społeczeństwie i przenoszą je w przestrzeń teatru. Co istotne, lokalne władze samorządowe również biorą udział w tych sporach, próbując wywierać wpływ na linię programową lub obsadę stanowisk kierowniczych w teatrze zgodnie ze swoją wizją ideologiczną. Gdy władze samorządowe forsują określony kierunek rozwoju teatru lub decyzje personalne, część publiczności potrafi się zmobilizować w obronie autonomii teatru przed ingerencją polityczną, albo przeciwnie, popierają działania władz, jeśli pokrywają się one z przekonaniem danej grupy widzów. Tego rodzaju upolitycznienie życia teatralnego stawia dyrektorów w trudnej sytuacji. Teatr publiczny, finansowany ze środków samorządowych, znajduje się między sferą autonomii artystycznej a zależnością od mecenatu politycznego. Polityczne zawłaszczanie symbolicznej przestrzeni teatru (np. narzucanie repertuaru przez władze) wywołuje reakcje społeczne. Choć bezpośrednie interwencje władz zdarzają się rzadko i bywają przedstawiane jako wyjątki, ich sam fakt istnienia uwidacznia realne napięcie między ideą niezależności instytucji kultury a praktyką politycznej kontroli. Teatry publiczne stają się przez to symbolicznymi przestrzeniami walki o wartości, tożsamość i władzę w życiu publicznym. Innymi słowy, sposób rozwiązywania konfliktów wokół teatru i zakres wpływu różnych aktorów społecznych na tę instytucję odciska piętno na kształcie miejskiej przestrzeni kultury. Jeśli teatr ulegnie naciskom jednej ze stron (np. cenzurze politycznej lub przeciwnie – radykalnej zmianie repertuaru pod presją aktywistów), zmienia się oferta kulturalna miasta i przesuwają granice tego, co uznawane za dopuszczalne w publicznym dyskursie artystycznym. Każdy głośny spór o teatr sygnalizuje mieszkańcom określone wartości i estetyki w przestrzeni publicznej miasta.

Dyrektorzy wobec uczestnictwa społecznego publiczności

Pojawienie się oddolnych inicjatyw publiczności wymaga redefinicji relacji między dyrekcją a widzami, jednak badani przejawiają ambiwalencję: doceniają istotę głosu społecznego i deklarują otwartość na dialog, jednocześnie obawiając się utraty kontroli nad profilem artystycznym i broniąc tradycyjnej autonomii decyzyjnej. Wyraża się to w sceptycyzmie lub krytyce wobec prób bezpośredniego wpływu widzów na repertuar czy decyzje personalne w teatrze: Jest to dla mnie dosyć ryzykowne [...]. Bo trochę mi to przypomina sytuację, jakby związki zawodowe miały rządzić teatrem. To tak tutaj trochę jakby widzowie mieli ustalać repertuar. Chyba nie tędy droga mimo wszystko [D_dn1_a_A]. przy jednoczesnym przekonaniu, że to profesjonaliści (dyrekcja i artyści) powinni zachować pełnię władzy w kwestiach programowych. Wypowiedzi wskazują także na postrzeganie oddolnych inicjatyw widzów jako potencjalnego zagrożenia. Dyrektorzy obawiają się chaosu, obniżenia poziomu artystycznego czy upolitycznienia teatru w wyniku ulegania presji tłumu. Jednocześnie jednak żaden z badanych osób nie opowiadała się za całkowitym ignorowaniem opinii publiczności. Nawet najbardziej sceptyczni przyznają, że teatr istnieje dla widzów i musi brać pod uwagę ich reakcje: *[publiczność] odgrywa bardzo dużą rolę i oczywiście powinna, aczkolwiek myślę też, że dobrze byłoby rozmawiać o jakichś granicach wpływu publiczności* [A-3-da-a-E]. Innymi słowy, dyrektorzy są gotowi *wysłuchać* opinii publiczności, ale decyzje chcą podejmować samodzielnie. Przyznają, że lekceważenie oczekiwań widzów byłoby błędem, lecz równocześnie większość z nich nie jest gotowa oddać społeczności części władzy. Niektórzy dyrektorzy wskazują również pozytywne aspekty płynące z dialogu z publicznością. Krytyczne głosy widzów bywają traktowane jako cenne informacje zwrotne: *Zdarzają się uwagi krytyczne, które – o ile wiem – kilka razy udało się uwzględnić* [A_3_asd_a_F], i niekiedy skłaniają do korekty praktyk. *To są jednostkowe przypadki, ale wywołują reakcję. Nigdy ich nie ignorujemy. Czasem, jeśli to są informacje w mediach społecznościowych, staramy się delikatnie odpowiadać. Ja bardzo często otrzymuję maile od widzów,*

na które staram się bardzo wyczerpująco odpowiadać, szukać porozumienia, uzasadniać, uzasadniać [A_3_asd_a_F]. Nawet w takich sytuacjach respondenci podkreślali jednak, że ostateczna decyzja należy do nich, a widownia może sygnalizować problemy.

Z analiz wyłania się konstatacja, że dyrektorzy balansują między dwiema rolami: z jednej strony są menedżerami instytucji publicznej służącej społeczeństwu, z drugiej kuratorami autonomicznej wizji artystycznej. Negatywne nastawienie do tzw. ulicznej demokracji w teatrze współlistnieje u nich z deklarowaną otwartością na dialog.

Czynniki pokoleniowe determinują postawy wobec partycypacji: młodszy dyrektorzy wykazują większą otwartość na eksperymenty zarządcze, implementację innowacyjnych metod angażowania publiczności i personelu oraz refleksyjną ocenę własnych praktyk, podczas gdy starsze pokolenie, mimo uznania zalet demokratyzacji, preferuje tradycyjne, hierarchiczne modele i podchodzi do zmian z większą ostrożnością. Taką generacyjną różnicę można interpretować z perspektywy teorii zmiany społecznej Giddensa: młodsza kadra, będąc produktem późnej nowoczesności, cechuje się wyższą refleksyjnością i zdolnością adaptacji do zmieniających się kontekstów. Rotacja pokoleniowa w kierownictwie modyfikuje klimat organizacyjny teatrów – młodsze pokolenie liderów postrzega widzów jako partnerów dialogu, a nie jedynie odbiorców, co sprzyja wzrostowi otwartości instytucji na wpływy społeczne.

Praktyki uwzględniania głosu publiczności

Deklarowane podejście dyrekcji do partycypacji widzów znajduje odzwierciedlenie w konkretnych praktykach zarządczych. Analiza wywiadów ujawniła, że teatry miejskie stosują bardzo zróżnicowane metody zbierania i uwzględniania opinii publiczności, od formalnych mechanizmów konsultacji po całkowity brak stałych kanałów feedbacku. W niektórych instytucjach dyrekcja wprowadziła regularne konsultacje z widzami i systematyczne badanie opinii publiczności: *Natomiast zdanie publiczności na wielu płaszczyznach jest bardzo istotne. Trzeci raz robimy badanie publiczności. Robimy średnio co dwa lata, żeby zobaczyć czy coś się zmieniło w tym myśleniu* [A_3_d_a_E]. Inna, wspomniana wcześniej, osoba dyrektorska mówiła o cyklicznych otwartych spotkaniach z widzami, sugerując, że traktuje forum jako formę dialogu, a nie współdecydowania. Takie inicjatywy świadczą o próbach instytucjonalizacji dialogu z publicznością (tworzenie stałych platform wymiany opinii), choć w praktyce głos decydujący pozostaje przy dyrekcji.

W wielu teatrach brak formalnych mechanizmów włączania widzów w procesy decyzyjne. Część dyrektorów opiera się na bardzo pośrednich i nieformalnych sygnałach płynących od publiczności. Zamiast ankiet czy spotkań, obserwują frekwencję na spektaklach, śledzą recenzje i komentarze w mediach lub odbierają opinie w rozmowach kularowych. Dla wielu dyrektorów istotną wskazówką jakości repertuaru jest liczba sprzedanych biletów: *jeśli ktoś kupuje bilet, to mimo wszystko podejmuje pewien proces głosowania, czyli kupuje waszą propozycję albo jej nie kupuje, więc to już jest demokratyzacja w jakiś sposób* [A_3_da_a_A].

Rozpiętość podejść (od proaktywnego pytania widzów o zdanie po całkowite zdanie się na tzw. głosowanie nogami), wynika zarówno z indywidualnych postaw dyrektorów, jak i z tradycji organizacyjnej danego teatru. Instytucje o dłuższej historii i silnie zakorzenionej hierarchicznej kulturze rzadziej sięgają po sformalizowane konsultacje. Tam nadal dominuje przekonanie o eksperckiej roli instytucji, która nie potrzebuje podpowiedzi od laików. Z kolei teatry nastawione na innowacje, często kierowane przez młodszą kadre, chętniej eksperymentują z nowymi formami dialogu z publicznością. Jednak nawet takie nowatorskie rozwiązania bywają oceniane z dystansem przez innych menedżerów.

Bariery instytucjonalne i rola władz samorządowych

Formalne uczestnictwo widzów w procesach decyzyjnych teatru uwarunkowane jest instytucjonalnie i politycznie, niezależnie od intencji dyrekcji. Kierownictwo podkreśla, że organizacyjne, prawne i finansowe ramy sektora publicznego znacząco ograniczają angażowanie widzów oraz lokalnej społeczności, bo odpowiedzialność za decyzje ostatecznie ponosi dyrektor: *ze względu chociażby na tę ustawową odpowiedzialność jednoosobową dyrektora, która jest niepodzielna w wyniku ustawy, to jednak te decyzje ostateczne musi ten jeden człowiek podjąć i musi się pod tymi dokumentami podpisać i musi to zaakceptować* [B_3_d_b_W]. Stwierdzenie to odnosiło się do przepisów ustawy o działalności kulturalnej oraz statutów teatrów, które nie przewidują formalnej roli publiczności w zarządzaniu. Teatr samorządowy, finansowany z budżetu organizatora, podlega pewnym procedurom (formalnemu powołaniu dyrektora i zatwierdzeniu programu). W konsekwencji władze samorządowe decydują o kształcie działalności, natomiast głos widzów dociera głównie przez media i politykę, a nie bezpośrednio przez strukturę teatru. Hierarchiczny nadzór kultury sprawia, że dyrektorzy odpowiadają przede wszystkim przed organem prowadzącym, nie zaś przed lokalną społecznością.

Swoboda w kształtowaniu partycypacyjnych praktyk jest ograniczona zarówno z powodów kadrowych (niedostateczna liczba etatów pozwalająca zatrudnić osoby koordynujące te procesy), jak i konieczności stworzenia procedur biurokratycznych. Jeden z dyrektorów podkreślił też znaczenie postawy władz lokalnych, rozumiejących ideę kulturotwórczej i społecznej roli teatru: *Wydaje mi się, że to jest ciągle jednak taka konieczność pokazywania, że kultura nie jest ekskluzywnym dodatkiem czy wylęgarnią darmozjadów. Tylko, że rzeczywiście budujemy coś, co jest po prostu jakoś społecznie nośne i ważne* [D_3_da_a_A]. Nastawienie władz, niepostrzegających teatrów jako ważnego partnera życia społecznego, niewątpliwie ogranicza pole do eksperymentowania z bardziej demokratycznymi formami zarządzania. Gdy brakuje sprzyjających warunków zewnętrznych (np. elastycznych przepisów, wsparcia władz, dodatkowych zasobów jak np. czasu, funduszy, kadr), dyrektorzy siłą rzeczy koncentrują się na podstawowym utrzymaniu bieżącej działalności teatru, a partycypacja społeczna pozostaje raczej hasłem aniżeli codzienną praktyką.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Celem artykułu była identyfikacja nowych form partycypacji publiczności w teatrach publicznych oraz ich wpływu na działalność tych instytucji w Polsce. Analizy potwierdziły, że polskie teatry stały się areną konkurujących interesów artystów, władz samorządowych i coraz bardziej świadomych swoich praw widzów. Organizowanie stowarzyszeń, protestów czy kampanii internetowych dowodzi, iż publiczność postrzega teatr jako dobro wspólne i domaga się współdecydowania o jego misji. Partycypacja ma jednak głównie charakter reaktywny. Głos widowni wybrzmiewa najgłośniejszy w momentach kryzysu, zaś dyrektorzy, obawiając się utraty autonomii artystycznej, podejmują dialog selektywnie i ad hoc. Z perspektywy socjologicznej zjawisko to wpisuje się w logikę pola sztuki opisaną przez Pierre'a Bourdieu [2009]. Teatr jest miejscem ścierania kapitału kulturalnego, społecznego i politycznego. Jednocześnie, zgodnie z koncepcją refleksyjnej nowoczesności Anthony'ego Giddensa [2001] i ryzyka Ulricha Becka [2002], instytucje kultury działają dziś pod presją rosnącej odpowiedzialności społecznej i niepewności otoczenia. Niniejsze badanie wskazuje, że proces demokratyzacji zarządzania teatrami znajduje się we wczesnej fazie: widzowie potrafią mobilizować opinię publiczną, lecz brakuje trwałych, formalnych kanałów współdecydowania, a kierownictwa instytucji rzadko są gotowe cedować realną władzę.

Wnioski z badań niosą także za sobą wielowymiarowe implikacje dla zarządzania i polityki kulturalnej. Po pierwsze, organizatorzy teatrów powinni ustanowić stałe platformy dialogu z udziałem widzów, konsultacje społeczne przy projektowaniu strategii czy systematyczne badania opinii finansowane z budżetów miast. Umożliwi to kanalizowanie oczekiwań społecznych, zanim przerodzą się w konflikty medialne. Po drugie, dyrektorzy teatrów mogą skorzystać na proaktywnych, przejrzystych kanałach komunikacji (regularne spotkania, media społecznościowe, jawne procedury rozpatrywania sugestii). Warunkiem koniecznym jest widoczny efekt tych konsultacji. W przeciwnym razie otwartość zostanie zakwestionowana. Również środowisko widzów powinno rozwijać bardziej konstruktywne formy zaangażowania. Stowarzyszenia przyjaciół teatru lub udział w warsztatach konsultacyjnych mogą wzmocnić pozycję publiczności jako partnera, a nie wyłącznie strony konfliktu. Na poziomie centralnym przydatne może być zaktualizowanie ram prawnych tak, aby przewidywały doradczy udział przedstawicieli publiczności w organach nadzorczych i komisjach konkursowych. Rozwiązanie to zwiększyłoby współodpowiedzialność za instytucję, nie naruszając jej artystycznej suwerenności.

Wyniki mają istotne konsekwencje dla teorii partycypacji społecznej. Przypadek teatrów publicznych ukazuje, że udział obywateli w zarządzaniu publicznym może przybierać formy głównie reaktywne i kontestacyjne, jeśli brakuje sformalizowanych mechanizmów współdecydowania. Innymi słowy, obserwowane zjawisko partycypacji przez sprzeciw potwierdza, że zaangażowanie społeczne często ujawnia się dopiero wtedy, gdy obywatele czują zagrożenie dla cenionych wartości lub interesów, co zgadza się z klasycznymi ujęciami opisującymi polskie społeczeństwo jako mobilizujące się zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych [Gorączko, 2016]. Z perspektywy modeli teoretycznych, nasze ustalenia sugerują, iż w drabinie partycypacji Arnstein [1969] widzowie teatrów w Polsce wciąż plasują się na stosunkowo niskich szczeblach (informowanie, konsultowanie *ex post*), rzadko osiągając poziom rzeczywistego partnerstwa czy delegacji władzy. Ta asymetria władzy między profesjonalnym kierownictwem a publicznością wskazuje, że bez zmian instytucjonalnych trudno oczekiwać awansu ku wyższym formom partycypacji. Jednocześnie badanie potwierdza kluczową rolę czynników organizacyjnych i kapitału kulturowego (w sensie bourdieu'owskim) w kształtowaniu możliwości współudziału obywateli. Innymi słowy, demokratyzacja zarządzania kulturą wymaga nie tylko chęci obywateli do angażowania się, ale i otwartości po stronie instytucji oraz wspierających ram systemowych (prawnych, finansowych).

Podsumowując, teatry publiczne w Polsce przestają być zamkniętymi azylami sztuki. Stają się laboratoriami społecznej kooperacji, w których negocjuje się role i granice partycypacji. Jeżeli władze, dyrekcje i obywatele podejmą wysiłek budowy trwałych mechanizmów współzarządzania, można oczekiwać wzmocnienia legitymizacji i odporności tych instytucji na przyszłe kryzysy. To właśnie zdolność do łączenia profesjonalnej autonomii z obywatelską współodpowiedzialnością zdecyduje o pozycji teatru jako kluczowego elementu kultury miejskiej w nadchodzących latach.

Nasze studium stanowi punkt wyjścia dla kolejnych kierunków badawczych. Po pierwsze, zasadne wydaje się podjęcie badań porównawczych między różnymi instytucjami sektora publicznego. Analiza międzysektorowa mogłaby ujawnić, na ile obserwowane przez nas mechanizmy (reaktywna mobilizacja, rola mediów społecznościowych, znaczenie hierarchii administracyjnej) są uniwersalne, a na ile specyficzne dla pola kultury. Po drugie, studia longitudinalne pozwoliłyby śledzić dynamikę demokratyzacji w czasie. Warto powtórzyć podobne wywiady za kilka lat, by sprawdzić, czy młodsze pokolenie dyrektorów rzeczywiście wprowadzi trwałe zmiany w kierunku bardziej partycypacyjnych praktyk (co sugerują nasze obecne wyniki), czy też struktura instytucjonalna skutecznie ograniczy wszelkie innowacje. Trzecim kierunkiem jest rozszerzenie perspektywy porównawczej – badania teatrów w innych krajach bądź instytucji o odmiennym statusie prawnym mogłyby uwidoczniać alternatywne modele zaangażowania publiczności. Ograniczeniem niniejszego badania jest jednak koncentracja na stanowisku dyrektorów; przyszłe analizy warto poszerzyć o opinie samych widzów (zwłaszcza

aktywnych uczestników wydarzeń i protestów) oraz o głos organizatorów i pracowników instytucji, co umożliwi wielostronne zrozumienie mechanizmów partycypacji i rozwój skutecznych modeli współzarządzania instytucjami kultury.

Artykuł powstał w wyniku badań prowadzonych w ramach grantu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nt. *Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy* (2021/43/D/HS2/01722). Dla celów otwartego dostępu Autorki zastosowały licencję Creative Commons CC-BY do każdej wersji Author Accepted Manuscript (AAM), co oznacza, że praca ta może być swobodnie rozpowszechniana i wykorzystywana pod warunkiem uznania jej autorstwa.

BIBLIOGRAFIA

- Arnstein S.R., 1969: *A Ladder Of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, 35: 4, s. 216 - 224. DOI: doi.org/10.1080/01944366908977225
- Beck U., 2002: *Spółczesność ryzyka W drodze do innej nowoczesności*. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
- Bourdieu P., 2009: *Rozum praktyczny: o teorii działania*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- Bryman A., 2016: *Social Research Methods*. Oxford University Press, Oxford.
- Burszta W., Duniec K., Guderian-Czaplińska E., Siwiak A., Wittels K., 2013: *Raport. Badanie publiczności teatrów stolicy*. Fundacja Generacja TR Warszawa, Fundacja Obserwatorium, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszelewskiego, TR Warszawa. Pobrane z: <https://encyklopediateatru.pl/ksiazka/464/raport-badanie-publicznosci-teatrow-stolicy> – data dostępu 25.06.2025.
- Giddens A., 2001: *Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności*, tłum. A. Szulżycka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Gończko J., 2016: *Analiza zjawiska partycypacji społecznej w wybranych polskich miastach jako narzędzia komunikacji społecznej*. Media-Culture-Social Communication, nr 1 (12), s. 13–30.
- Gruszecka M., 2017: *To jeszcze nie koniec! Protest przed Starym Teatrem*. Gazeta Wyborcza Kraków z dn. 20.05.2017. Pobrane z: <https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21840246,to-jeszcze-nie-koniec-protest-przed-starym-teatrem-zdjecia.html> – data dostępu 26.06.2025.
- Guba E.G., Lincoln Y.S., 1994: *Competing Paradigms in Qualitative Research*. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), *Handbook of Qualitative Research*. Sage, Thousand Oaks, s. 105-117.
- Hammonds W., 2023: *Culture and Democracy: The Evidence. How Citizens' Participation in Cultural Activities Enhances Civic Engagement, Democracy and Social Cohesion*. Pobrane z: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07370fba-110d-11ee-b12e-01aa75ed71a1/language-en> – data dostępu 26.06.2025.
- Informacja o wynikach kontroli. *Działalność samorządowych instytucji kultury*. NIK, 2018. Pobrano z: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,21656,vp,24306.pdf> – data dostępu 29.06.2025.
- maga 2016: *Protest we wrocławskim Teatrze Polskim. Nie chcą nowego dyrektora*. Gazeta Wyborcza Wrocław z dn. 26.08.2016. Pobrane z <https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,20602103,protest-we-wroclawskim-teatrze-polskim-nie-chca-nowego-dyrektora.html> – data dostępu 26.06.2025.
- Skowrońska M., 2022: *Protest w obronie Teatru im. Słowackiego karanego a „Dziady” rozlewa się na całą Polskę. Głuchowski: „Nie jeżdżę z pokładu”*. Gazeta Wyborcza Kraków z dn. 19.02.2022. Pobrane z <https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28132881,protest-w-obronie-teatru-im-slowackiego-karanego-za-dziady.html> – data dostępu 26.06.2025.

Sułkowski Ł., 2013: *Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarządzaniu*. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (91)/2013, s. 107-122.

Świerczek P., 2016: *Rozspiewany strajk w obronie Gliwickiego Teatru Muzycznego*. Gazeta Wyborcza Gliwice z dn. 28.04.2016. Pobrane z: <https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,19992886,rozspiewany-strajk-w-obronie-gliwickiego-teatru-muzycznego.html> - data dostępu 26.06.2025.

Zdebska-Schmidt J., 2011: *Ilościowe metody badań widzów krakowskich teatrów*. Zarządzanie w Kultu-rze, t. 12, nr 3, s. 221 – 231.